

O'SMIRLARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI

Uskenova Shohista Mampirjon qizi

Magistrant, Osiyo Xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118362>

Milliy an'analar urf-odatlarimizning tiklanishi, milliy, umumbashariy va umumma'naviy qadriyatlarimizni hayotimizga tatbiq etilishi xalqimizning turmush sharoitini o'zgarishiga olib keldi. Jamiyatimiz uchun bilimdon, fidokor, iste'dodli yoshlarni tarbiyalash imkoniyati yaratildi. O'zbek xalqi yuksak aql-zakovatga dunyoni boshqarish qudrati, salohiyati, qobiliyatiga ega bo'lgan sohibqiron Amir Temur kabi sarkardalar, Al-Buxoriy, At-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahmad Yassaviy kabi ulug' muhandis majtahid ulamolari, Abu NasrForobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi qomusiy olimlari bilan birgalikda Ul-Umaviy, Hofiz Sheroziy kabi musiqashunos olimlari, Nizomiy Ganjaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Ulug'bek kabi mutafakkirlari bilan faxrlanib qolmay, ularning ishlarini davom etishiga, fan sohasida yangiliklar yaratishga ham qodirdirlar.

Shuningdek, mamlakatimizda nomlari jahon fani tarixiga kirgan olimlarimiz ko'plab topiladi. Bizda madaniy saviyani oshirish, xalqimiz orasida ko'plab bunyodga kelgan talant va salohiyatlarni kamol toptirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Iste'dodning o'sib kamol topishi uchun faqat muhit ta'sirining bir o'zi kifoya qilmaydi. Bunda eng muhim narsa ta'lim va mahsus tarbiyadir. Qobiliyat ta'lim jarayonida, bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, bilimlarning ijodiy qo'llanishida, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilish jarayonida, inson faoliyatida kamol topadi. Masalan, muzikachi bo'lish uchun tabiiy qobiliyat va qulay sharoit bo'lishining o'zi kifoya qilmaydi, balki o'qish, muzika nazariyasini o'rganish, texnikani va mahsus fanlarni bilish kerak bo'ladi. Yaxshi uchuvchi, injener, umuman qanday bo'lmasin har bir sohada mutaxassis bo'lish uchun tegishli ma'lumot va tarbiya olishi kerak.

Ta'lim jarayonida kishi mahsus ko'nikmalar va faoliyat texnikasini egallaydiki, ularsiz uning na iste'dodi yuzaga chiqadi va na qobiliyati o'sib yetiladi. «Men foydalangan texnikaning rivojlanganligi soyasidagina – deb yozgan edi A.N. Rimskiy Korsakov, - mening ijodiyotim yangi jonli kuchga ega bo'ladi va mening bundan buyon ijodiy faoliyatim uchun yo'l ochildi».

Ma'lumki, barcha yuksak iste'dodli kishilar ko'p va tirishib o'qiganlar. Iste'dod ayni ta'lim-tarbiya jarayonida, kishining tarkib topayotgan qobiliyatlarida ravshanroq ko'rina boshlaydi. Chunonchi, kishining, masalan, muzika, adabiyot, texnika, matematika va boshqa shu kabilarga bo'lgan iste'dodi ta'lim-tarbiya jarayonida oshkor bo'ladi.

Qulay sharoit, o'qitish va tarbiya odamdagi layoqatning barvaqt uyg'onishiga imkon beradi. Masalan, Rimskiy-Korsakov onasi kuylagan kuylarni ikki yoshdanoq, otasi pianinoda chalgan kuylarni to'rt yoshida takrorlar, xirgoyi qilar edi va otasidan eshitgan kichik musiqa asarlarini tez kunda fortepianoda o'zi chala boshlagan. Motsart uch yoshdan boshlab klavesinani (pianinoga o'xshash muzika asbobini) chala boshlagan, eshitgan muzika asarlarini hayron qolarli darajada darrov esida qoldirgan. To'rt yoshida o'zi ham muzika asarlari yarata boshlagan. Gaydida to'rt yoshidayoq muzikaga bo'lgan qobiliyat ko'rina boshlagan. Prokofev sakkiz yoshida kompozitor bo'lib tanila boshlagan.

Rassomlik sohasida Rafaelning ijodiy qobiliyati sakkiz yoshida, Mikelanjeloda o'n uch yoshida, I.Ye. Repin bilan V.A. Serovda to'rt yoshida, V.I. Surikovda olti yoshida ko'rina boshlagan. Aleksandr Ivanov o'n bir yoshidayoq tasviriy san'at Akademiyasiga kirgan. Igor Grabar o'zi

haqida: «Rassomlikka necha yoshda havas qo‘yganligimni eslay olmayman, ammo rasm solmagan vaqtimni xotirlay olmayman», deydi.

Poeziya sohasida Pushkin va Lermontovlarning ijodiy qobiliyatlari juda erta ko‘rina boshlagan. Pushkin to‘qqiz yoshida Lermontov o‘n yoshida, A. Navoiy 5 yoshida ijod qila boshlagan. Ularning 7-13 yoshlaridayoq asarlari bosilib chiqqa boshlagan. Bayron bilan Shiller o‘n olti yoshda yoza boshlagan.

Bizning maktablarimizdagi ta‘lim-tarbiya ishlari bolalarga faqat bilim berish bilangina cheklanib qolmay, balki bolalarning barcha qobiliyatlarini o‘stirishni nazarda tutgan holda olib boriladi.

Kishilar o‘zidagi turli faoliyatlarga bo‘lgan tug‘ma layoqatlarini jamoada, o‘z ustida tinmay ishlash jarayonida ro‘yobga chiqaradilar. Maktablardagi sinf hamda jamoa, guruhlar, ilmiy to‘garaklar, fan olimpiadalariga ishtirok etish, ilmiy anjumanlarga ishtirok etish tug‘ma layoqatlarni qulay imkoniyatlaridir. Shuningdek, o‘quv va mehnat faoliyatida odamning layoqatlari uyg‘onadi va qobiliyatlari o‘sadi, xalq talantlari shular jarayonida oshkor bo‘ladi.

Har bir shaxsning o‘zi aktiv harakat qilgandagina ijtimoiy muhit, o‘qish va tarbiya kishining layoqatini uyg‘otmog‘i va iste‘dod hamda qobiliyatlarini o‘stirmog‘i mumkin. Kishining qobiliyatlari uning faoliyatini belgilabgina qolmay, balki kishining qobiliyatlari mana shu faoliyatda o‘sadi va tarkib topadi.

Kishining o‘z faoliyatiga qanday munosabatda bo‘lishi katta ahamiyatga egadir. Agar kishi o‘z ishini sevib, mehr bilan qilsa, u vaqtda kishining bu sohada salohiyatlari kuchliroq yuzaga chiqqa boshlaydi, uning qobiliyat va mahorati tezroq o‘sib boradi. Ishga muhabbat qo‘yish – u ishga qiziqish, havas qo‘yish demakdir. Shu sababdan kishining qobiliyati uning qiziqish-havaslarini bilan mustahkam bog‘liq va qiziqishning o‘sib borishiga qarab, kishi qobiliyati ham o‘sib boradi. Qiziqishlar esa hammadan ko‘ra ko‘proq, faoliyat jarayonida va o‘sib borayotgan qobiliyatlarga bog‘liq ravishda o‘sadi.

Yuksak va olijanob maqsadlar kishining barcha ruhiy kuch va qobiliyatlarining o‘shishiga katta stimuly bo‘lib xizmat qiladi.

Durust, ayrim vaqtlarda kishining qobiliyati bilan havaslarini bir-biriga mos bo‘lmasligi ham mumkin, masalan, kishi ma‘lum bir sohada qobiliyat ko‘rsatadi, ayni vaqtda boshqa bir sohaga ham qiziqadi. Bunday hodisa ko‘proq kishining qobiliyatlari hali to‘liq tarkib topib yetmagan va oshkor bo‘lmagan davrlarda uchraydi.

Qobiliyatning o‘shishida mayyan faoliyatga qiziqish va muhabbat qo‘yish bilan bir qatorda, kishi o‘z ustida ishlashi, uning mehnat faoliyati hamda bilimlari, ko‘nikma va malakalarini ijodiy ravishda – qo‘llana olishi ham katta ahamiyatga egadir.

Ayrim kishilar bolalik va o‘quvchilik chog‘larida, ular uchun qulay sharoit bo‘lishiga qaramay, hech qanday o‘z zehni va qobiliyatlarini ko‘rsata olmaganliklari ma‘lumdir. Bunday kishilar keyinchalik sabot va chidam bilan o‘z ustlarida mustaqil ishlashlari natijasida o‘zlarining zo‘r qobiliyatga ega ekanliklarini ko‘rsatganlar.

Ko‘p vaqtlardan beri shu narsa ma‘lumki qobiliyat bilan o‘zlashtirish hamma vaqt ham bir xil bo‘lavermaydi. Masalan, Gogol Nejninskiy gimnaziyasida o‘qiyotganida adabiyotdan «3», inshodan esa «2» baho olar edi. Mendeleev gimnaziya «o‘rta hol» o‘quvchilardan biri bo‘lib hisoblanishiga qaramasdan, keyinroq borib genial olim bo‘lib yetishdi. A‘lochi bo‘lib o‘qiganlardan ko‘pchiligining oddiy xizmatchi bo‘lib qolganligi ham sir emas.

Mashhur kishilar hayotini olib qarasa, ular ijodiyotida eng muhim o‘rinni ishgo‘l qilgan narsa ularning tinimsiz ishlash qobiliyatiga ega bo‘lganliklari, belgilangan maqsad yo‘lida oylab, yillab,

o'n yillab ishlay bilishlari va charchamay unga erishish yo'llarini izlashlari bo'lgandir. Ma'lumki, maktabdagi o'quvchilar orasida darslardan ulgurmaydigan bolalar ham uchraydi. Bunday o'quvchilarning darslardan ulgurmasdan orqada qolish sababini sinchiklab tekshirish shuni ko'rsatadiki, ularda o'qishga moyillik bo'lmaydi yoki ular dars tayyorlash yo'llarini bilmaydilar. Tajriba shuni ko'rsatadiki, ularda o'qishga bo'lgan qiziqish va istak tug'dirish, shuningdek, ularda dars tayyorlash malakasini hosil qilish ularning darsdan ulgurib borishlariga imkoniyat beradi.

References:

1. Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A. Pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan", 2004. 184-bet.
2. I.A. Karimov. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Tosh.: "Sharq" nashriyoti. 1997, 42-bet.
3. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. T.: O'qituvchi, 1997. -134 b.
4. E. G'oziev, G. To'laganova. Pedagogik psixologiya asoslari. O'quv metodik qo'llanma. T.: Universitet, 1997. 80 b.